

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ахмедова Ф.И.

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
им.М.Улугбека

f.axmedova@samdaqu.edu.uz

Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды. Приведена классификация видов загрязнений и их влияние на компоненты окружающей среды. Характеризуются физические химическое и биологические загрязнения. Указана важность деятельности по охране окружающей среды.

Ключевые слова: загрязнения, окружающая среда, экология, химическое, физическое, биологическое, смог.

Загрязнением окружающей среды называют поступление в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящее к отрицательным последствиям. Загрязнение природной среды может возникнуть в результате воздействия природных или естественных факторов, так и в результате хозяйственной деятельности человека. Естественные загрязнения возникают в результате природных катастроф (солевые потоки, бури, извержение вулканов). Примерами антропогенных загрязнений являются аварии на промышленных объектах, с многочисленными выбросами радиоактивных, биологических и химических веществ. Любое загрязнение окружающей среды в итоге прямо или косвенно отражается на здоровье человека и животного мира.

Загрязнения делят на:

- Физические
- Химические
- Физико-химические
- Биологические

Как загрязнение окружающей среды рассматривается как привнесение из вне или возникновение в окружающей среде новых, обычно не характерных физических, химических или биологических объектов так и превышение их естественного среднесуточного уровня в различных компонентах среды, приводящее к негативным воздействиям.

Экологическое действие загрязняющих моментов может, проявляться по-разному; оно может затрагивать отдельные организмы и проявляться на уровне *индивидуума*, популяции, биоценоза, экосистемы и даже биосферы в целом.

На уровне *индивидуума* могут происходить нарушение физиологических функций организма, изменения их поведения, снижение темпов роста и развития, уменьшение устойчивости к воздействиям иных неблагоприятных факторов внешней среды. На уровне популяций загрязнение может вызывать изменение их численности и биомассы, рождаемости, смертности и прочее. На биоценотическом уровне загрязнение сказывается на структуре и функциях сообществ. Одни и те же загрязняющие вещества по-разному действуют на разные компоненты сообществ. Изменяется пространственная структура сообществ, количественные соотношения в биоценозе, происходит деградация экосистем. К загрязняющим веществам относят воздействие на природу, поэтому поступление их в окружающую среду должно контролироваться.

Физическими называют те загрязнения, возникающие с изменением физических параметров среды. Примером может служить тепловое загрязнение, шумовое, электромагнитное и радиоактивное воздействие.

Тепловое загрязнение водоемов приводит к снижению содержания кислорода в воде, ведет к смене видового состава и формирования сообществ водорослей.

Химическое загрязнение проявляется в химических свойств среды. Особенно опасны выбросы промышленных предприятий. Преобладающее влияние на химическое загрязнение среды оказывает автотранспорт. Отходы предприятий отравляют воздух, воду, почву. Тонкая пленка нефти от потерь при транспортировке покрывает водные поверхности и вызывает гибель микроорганизмов, нарушает газообмен между атмосферой и гидросферой.

Физико-химическое загрязнение. Все многообразие физических и химических загрязнителей можно сгруппировать по типу действия на живые организмы. Но зачастую действие одного и того же загрязнителя на организм зависит от его агрегатного состояния: жидкого, газообразного, твердого или дисперсного. Среди современных экологических проблем особое место уделяется аэрозолям. Формой физико-химического загрязнения является аэрозольное загрязнение, таким образом, физико-химическое загрязнение обусловлено веществами, находящимися в состоянии – аэрозолей – взвешенными в воздухе мельчайшими твердыми и жидкими частицами. Размеры аэрозольных частиц колеблются от 0,01 мкм до 1000 мкм. Аэрозоли бывают природного и антропогенного происхождения. Природными источниками являются вулканы, гейзеры, пыльные бури, лесные пожары. Антропогенное загрязнение окружающей среды аэрозолями началось с использования в качестве горючего каменного угля и другого органического горючего топлива. Сегодня аэрозоли используются в медицине (ингаляции), технике (порошковая металлургия), сельском хозяйстве (распыление

пестицидов), военном деле (маскирующие и сигнальные дымы и туманы), быту (дезодоранты, лаки, краски, дезинфицирующие средства).

Влияние аэрозолей на здоровье человека и окружающую среду заметили давно. Пыльная атмосфера снижает количество солнечной энергии, снижая температуру в нижних слоях. Запыленность листьев ограничивает процесс газообмена, тормозит скорость реакции фотосинтеза, снижает урожай. Пылевые частицы могут быть токсичными; это взвешенные частицы пестицидов, удобрений, лака, краски. Заводы по производству БВК, выбрасывая белковую пыль, приводят к заболеваниям астмой в результате наступления бронхоспазмов. Основным продуктом сгорания каменного угля, нефти – сажа, не является токсичной. Сажа становится опасным загрязнителем среды, адсорбируя содержащиеся в воздухе загрязнители, прежде всего ПАУ (полициклические ароматические углеводороды).

Аэрозоли способствуют формированию смогов. Влажный смог (лондонского типа) формируется при сочетании пыли, тумана (аэрозольных частиц воды в воздухе) и диоксида серы. Фотохимический смог (Лос-Анджелесского типа) формируется из частиц пыли, аэрозольных частиц углеводородов и оксидами азота автомобильных выхлопов, которые под действием ультрафиолетовых лучей в фотохимических реакциях образуют озон. Он действует как сильный окислитель-токсикант. Ледяной (алюскинский) смог состоит из частиц пыли, газообразных загрязнителей, адсорбированных на аэрозольных частицах кристаллов льда (изморози).

Образованию смога благоприятствует солнечная радиация, малая скорость ветра, температурная инверсия плохо вентилируемая местность (например, котловина).

Биологическое загрязнение. Биологическое загрязнение связано с внесением в среду продуктов жизнедеятельности живых существ, с разложением мертвых тел; загрязнителем также считается биологический вид, увеличивающий свою численность за пределы популяционной волны. Загрязнители различной природы существовали еще до появления человека; вот почему все ныне живущие растительные и животные организмы и их сообщества имеют к ним устойчивость. Любое изменение среды, независимо от вида загрязнения, вызывает реакции адаптации у отдельных организмов и их сообществ. Связанное с экологическим кризисом нарушение равновесия в природных системах увеличивает вероятность вспышки численности отдельных видов, среди которых есть вредные для человека. Возрастает опасность нарушения границ ареалов обитания животных, в том числе и переносчиков возбудителей заболевания.

Опасным источником биологических загрязнений являются бытовые отходы. В городских сточных водах число возбудителей болезней: дизентерии, паратифа, туберкулеза, полиомиелита, гепатита, грибковых инфекций непредсказуемо велико. С ростом свалок мусора увеличивается процент инфекционных заболеваний населения. В заключение, загрязнение окружающей среды является серьезной проблемой, с которой мы боремся каждый день. Но мы можем помочь преодолеть эту проблему, принимая ответственные решения и делая маленькие шаги, которые в конечном итоге приведут к большим изменениям.

Список литературы:

1. Мавланова Ю., Ахмедова Ф. и Сабирова Д. (2023). ИШЛАБ ЧИКАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ВНЕДОРОЖНИК РЕСУРСЛАРИДАН ОКИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (24), 9–12. Получено с
2. Юркова А. А. Химическое загрязнение окружающей среды // Colloquium Journal. 2021. № 18 (105). С. 9-12.
3. Алихаджиева, Б. С. Химия окружающей среды. Грозный: ЧГПИ, 2015. 115 с
4. Isanovna, A. F., & Namazovich, M. M. (2023). MAIN TECHNOLOGICAL METHODS OF WATER TREATMENT. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(4), 58-61.
5. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.
6. Мирзаев, А., Нодиров, Д., & Артикбоев, Х. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД УЧКУДУКСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА. Interpretation and researches, (8 (30)).
7. Исановна, А.Ф. (2023). Химическое загрязнение окружающей среды. ЖУРНАЛ ТЕХНИКИ, МЕХАНИКИ И СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 324-327.
8. Нурматов, П., Феруза, А., & Анорбоев, С. (2023). МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 1943-1948.
9. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRARISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK-KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. Interpretation and researches, 2(3).

10. Нурматов, П. А., Холов, Ф. М., & Мирзаев, М. Н. (2020). *ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ИФЛОСЛАНИШГА МОЙИЛЛИГИ БЎЙИЧА МОНИТОРИНГИ*. *Журнал Технических исследований*, 3(3).

11. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). *ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF SEDIMENTS PRODUCED IN PURIFICATION OF NATURAL WATER*. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 87-92.